

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАН

ВЕНЕРА ЗАДОЯН

*старший преподаватель
кафедры «Национальной идеи,
основ духовности
и правового образования»*

Андижанский государственный университет

Аннотация: В статье раскрывается государственная политика Узбекистана в обеспечении уважения к языку, традициям, обычаям и культуре различных наций и народностей. Развития культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания и гражданского согласия в обществе

Ключевые слова: Межнациональные отношения, культуры толерантности и гуманизма, родной язык, традиции и обычаи

Abstract: The article reveals the state policy of Uzbekistan in ensuring respect for the language, traditions, customs and culture of various nations and nationalities. Development of a culture of tolerance and humanism, strengthening of interethnic and interfaith mutual understanding and civil harmony in society

Keywords: Interethnic relations, interethnic and interfaith understanding, national culture, native language, traditions and customs

Anotatsiya: O'zbekistonlik maqolada O'zbekistonning turli millat va elatlarning tili, urf-odatlari, urf-odatlari va madaniyatiga hurmat ko'rsatishdagi davlat siyosati ochib berilgan. Bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, jamiyatda millatlararo va dinlararo o'zaro tushunish va fuqarolik roziligini mustahkamlas

Kalit so'zlar: O'zbek milliy munosabatlar, bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, ona tili, urf-odatlari va urf-odatlari

В Узбекистане с первых дней независимости одним из приоритетов государственной политики стало создание для всех проживающих в республике наций и народностей максимально благоприятных условий для возрождения и сохранения традиционного культурного наследия. И это понятно, ведь гостеприимство, доброта, щедрость души и подлинная толерантность всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета.

Надо отметить, что закрепление в Конституции положения о том, что «все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения»[1], создало политико-правовую основу для таких достижений. Большое значение имело и то, что Узбекистан проявил твердую волю в приверженности обеспечения уважения к языку, традициям, обычаям и культуре различных наций и народностей, создания необходимых условий для их развития, запрещения

деятельности, направленной на ущемление конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующей социальную, национальную, расовую и религиозную вражду. Как яркое проявление гражданского общества в республике действует закон о негосударственных некоммерческих организациях. В соответствии с ним осуществляют деятельность национальные культурные центры. Воспитывая свою молодежь в духе уважения культурных ценностей всех наций и народностей, они успешно развивают свою самобытную национальную культуру – родной язык, традиции и обычаи. Важным шагом в этом направлении стал Указ Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» « Развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, гражданского согласия в обществе, а также укрепление дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами является одним из приоритетов государственной политики Узбекистана»[2], говорится в указе. Благодаря политической воле главы нашего государства были проведены чрезвычайно важные работы в плане масштабов укрепления принципа толерантности в нашей стране, установления тесных дружеских связей с соседними странами, раскрытия толерантности Узбекистана миру.

Согласно инициативе, выдвинутой Шавкатом Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2017 года, была установлена практика регулярного проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям президентов всех соседних стран, в последующие годы уровень политического доверия в нашем регионе значительно возрос и удалось найти принципиально важные решения по многим насущным вопросам. Дружба и братские отношения Узбекистана с соседними странами приобрели новый импульс и наполнились совершенно новым смыслом. В результате принятия Узбекистана в качестве полноправного члена Тюркского совета 15 сентября 2019 года в рамках организации не только культурные и духовные связи, но и торгово-экономические отношения выходят на новый уровень. Это позволяет нам сегодня воспринимать Центральную Азию как общий дом. Указом Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года на базе соединения негосударственных некоммерческих организаций – Республиканского интернационального культурного центра и национальных культурных центров, а также обществ дружбы Узбекистана с зарубежными странами. Был создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан: в обязанности комитета входит координация деятельности всех 138 национальных культурных центров и 36 обществ дружбы с зарубежными странами, а также работа с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. Когда мы говорим о том, что имидж Узбекистана нужно укреплять во всем мире, то имеем в виду и туризм, и инвестиции, которые сейчас бурно вкладываются в экономику республики, различные преобразования. И наряду с этим большую роль играют межнациональные отношения и толерантность, которая присуща узбекскому народу испокон веков. Еще из истории все мы знаем о том, что через территорию нашей страны пролегали караванные пути, и здесь всегда можно было проезжать спокойно, наш народ был всегда гостеприимен.

Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана, отмечается в Указе является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского согласия в обществе, а также

укрепление дружеских, равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. Государством созданы все условия для правового равенства, экономической и общественной свободы всех граждан. Важным шагом в этом направлении стал проект Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также «дорожная карта» по реализации данной концепции. Эти документы утверждены Указом Президента Узбекистана в ноябре 2019 года. «Концепция представляет собой единую систему взглядов, определяющих цели, принципы и основные механизмы направления реализации государственной политики республики в сфере межнациональных отношений»[3]. Деятельность комитета имеет очень важное значение, поскольку национальному вопросу придан статус государственной заботы, чтобы действующие под его крылом национальные культурные центры и общества дружбы, вообще вся межнациональная политика в нашей стране могли развиваться дальше. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022–2026 годах особо подчеркнута

«Дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки национальных культурных центров. Обеспечение последовательной реализации концепции государственной политики Республики Узбекистан в области межнациональных отношений»[4].

Список использованной литературы:

Список литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан (Новая редакция, утверждена Конституционным Законом РУз от 01.05.2023 г. N ЗРУ-837, принятым на референдуме РУз 30.04.2023 г.)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017 г. N УП-5046 "О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами
3. Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 15.11.2019 г. N УП-5876)
4. Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022–2026 годах